

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, IV-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google
Scholar

ISSN
INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

EPOKSID-DIAN VA FENOLFORMALDEGID GIBRID BOG'LOVCHISI ASOSIDA YUQORI YEYILISH VA KORROZIYABARDOSH ANTIFRIKSION QOPLAMALAR YARATISH	10
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNI BOSHQARISH VA TARTIBGA SOLISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	16
Mamayusupova Dilovarxon, Maxmudaliyeva Manzuraxon, Toyirjonov Shokirjon	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY TADQIQI.....	20
Ma'rupova Gulnoz	
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	24
Муратов Абдулазиз Уктамович	
DIGITAL TRANSFORMATION AND EMERGING TRENDS IN INFORMATION TECHNOLOGY.....	29
Daminova Barno, Esmurodova Zarnigor, Boltayev Javohir, Kuziboyeva Lobar	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	34
Ma'rupova Gulnoz Umarjonovna	
MINTAQA IQTISODIY O'SISHIDA XIZMATLAR SOHASI TARKIBIY O'ZGARISHLARINING STATISTIK TAHLILI: XORAZM VILOYATI MISOLIDA	38
Raximov Alisher Ibragimovich	
KREDIT SKORINGIDA XULQ-ATVOR OMILLARINI BAHOLASH: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY QO'LLANILISHI	45
BekmurodovAbbos Amiriddinovich	
ECONOMETRIC INVESTIGATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION ACTIVITIES IN KARAKALPAKSTAN REPUBLIC.....	49
Makhambetova Uringul Reimbaevna	
GETEROKOMPOZIT POLIMER QOPLAMALAR SIRTINING SHAKLLANISHI VA ULARNING PAXTA TOLALARI SIFATIGA TA'SIRINI TADQIQ ETISH	55
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
GRADIENT BOOSTING (XGBOOST) VA TEGISHLILIK FUNKSIYALARIGA TAYANGAN STATISTIK KLASSIFIKATSIYA USULINING SOLISHTIRMA BAHOLANISHI	62
Ergasheva Ma'mura Gayratovna	
QURILISH SOHASIDA KICHIK VA YIRIK BIZNES SUBYEKTLARI INTEGRATSIYASI SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	69
Axmedova Nilufar Shuxratovna	
LARAVEL PLATFORMASIDA NEYROTARMOQLARNI QO'LLASH ORQALI FOYDALANUVCHI XATTI-HARAKATLARINI BASHORAT QILISH VA TAVSIYA TIZIMLARINI YARATISH	74
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Maxkamov A'zimjon, Nabijonov Abduqodir	
BEHIND THE 30% TARGET: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR WOMEN'S ACADEMIC LEADERSHIP IN UZBEK UNIVERSITIES	82
Farida Nishanova	
QURILISH SANOATIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR	87
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
BALIQCILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI	92
Iskandar Yunusov	

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI KREDITLASHDAGI BANK KREDIT RISKLARINI PASAYTIRISH YO'LLARI.....	98
Toymuxamedov Ibrohim Rixsiboyevich	
KO'P KVARTIRALI UY-JOY FONDINI BOSHQARISHDA PROFESSIONAL XIZMAT KO'RSATISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARI	108
Rahimov Qodir Ergashevich	
НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА	115
Расулкулов Жамшидбек Акрамкулович	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING MOHIYATI VA ULARNING PRINSIPLARI	124
Ubaydullayev Muxammadjon, Akbarov Diyorbek	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MEHMONXONA XIZMATLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI.....	128
Raxmonova Nigina Anvarovna	
EMPLOYEE WELL-BEING IN POST-REFORM UZBEKISTAN: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND RESEARCH AGENDA	132
Farida Nishanova	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MEKANIZMLARI	137
Inobatov Abror Boshlarovich	
REAL SEKTORNING INSTITUTSIONAL TARKIBI VA TRANSFORMATSIYA TENDENSIYALARI.....	144
Isroilova Muhabbat Rustamjon qizi	
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ «SAG EXPRESS»)	151
Мусаева Шоира Азимовна	
O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	161
Djumayev Zayniddin Axmedovich	
O'ZBEKISTON TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDA KICHIK BIZNES O'RNINI OSHIRISHNING STATISTIK USULLARDAGI TAHLILI.....	166
Yadgarova Nigora Rixsulla qizi	
KATTA HAJMDAGI MA'LUMOTLARNI REAL VAQT REJIMIDA VIZUALIZATSIYA QILISH UCHUN ADAPTIVE M4 GEOMETRIK-PERSEPTUAL AGREGATSIYA ALGORITMI.....	170
Nuraliyev Faxriddin, Hotamov Farhod, Muxamedjonova Zuxra	
АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ В РАЗВЕТВЛЁННЫХ ПАССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЯХ (PON).....	175
Киямов Рахматулло Рузиевич	
MARKETING KOMMUNIKATSIYALARI ORQALI HUDUDLARNING INVESTITSION SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH.....	180
Xolmurotova Diyoraxon, Xoliyorova Shoxista	
OZIQ-OVQAT XAVSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT STRATEGIK ZAXIRALARINING O'RNINI	184
Bazarov Nazirjon, Normurodov Alibek	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VA UNI BARTARAF ETISHDA TADBIRKORLIKNING ROLI: IQTISODIY TAHLIL VA TENDENSIYALAR.....	190
Uzakov Sh. Sh.	
MINTAQADA TABIIY KAPITALNI JAMG'ARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	196
Raximov Faxriddin Shavkatovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ	201
Петр Ким	

УЧЁТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ.....	207
Туракулов Шахриёр, Пашаходжаева Дилдора HUDUDIY IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI KO'P OMILLI REGRESSION TAHLIL ASOSIDA MIQDORIY BAHOLASH (BUXORO VILOYATI TUMANLARI MISOLIDA).....	213
Ergashev Sherali Erali o'g'li NOAN'ANAVIY PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARINING MAKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARGA QISQA MUDDATLI TA'SIRINI EMPIRIK BAHOLASH	217
Djumonov Dilshod Safaroliyevich O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	222
Djumayev Zayniddin Axmedovich JIZZAX VILOYATI KICHIK BIZNES TIZIMINING EMPIRIK MA'LUMOTLAR BAZASI VA TAVSIFIY STATISTIK TAHLILI	227
Atamuratova Gulrux Muzafarovna KIMYO SANOATI KORXONALARIDA DIVERSIFIKATSIYA SAMARADORLIGINI INTEGRAL BAHOLASH VA 2032-YILGACHA PROGNOZLASH.....	232
Razikov Otabek Rustamovich ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАЗВОЛКНЕНИЯ ПУТАНКИ	240
Одилхонова Нафиса, Атаханов Авазбек SOLIQ BOSHQARMALARIDA AGILE MENEJMENT TAMOYILLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARINING EMPIRIK-STATISTIK TAHLILI	247
Sayfiyev Jasur Ravshanovich O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT XARIDLARI TIZIMIDA RAQOBAT MUHITI VA SHAFFOFLIKNI TA'MINLASHNING MOLIYAVIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	253
Rizoqulova Elnora Otabek qizi YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING MINTAQAVIY OMILLARI.....	260
Ergashev Erkin Iroqovich QULOQ CHANOG'I VA YUZ YON TASVIRI ASOSIDA SHAXSNI IDENTIFIKATSIYALASH.....	264
Mamatov Narzillo, Samijonov Abdurashid, Abdullaeva Barno, Usarov Jurabek ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РОТОРНО-УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ (РУС) И ВИНТОВЫХ ЗАБОЙНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (ВЗД) ПРИ БУРЕНИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ	271
Жахонгир Эркин угли Абдиганиев, Шерали Халлокович Умедов KO'KRAK BEZI SARATONINING MOLEKULYAR SUBTIPLARINI PROGNOZ QILISHDA MULTIPARAMETRIK MRT VA SUN'IY INTELLEKT MODELLARINING INTEGRATSIYASI	282
Sulaymanov Dilshod, Alikariyev Isroiljon ERKIN IQTISODIY HUDUDLAR VA KICHIK SANOAT ZONALARINI TASHKIL ETISH HAMDA TAKOMILLASHTIRISH ("URGUT" ERKIN IQTISODIY ZONASI MISOLIDA)	288
Yazdanov Mirjaxon G'ayrat o'g'li IQLIM O'ZGARISHLARINING HUDUD BARQAROR RIVOJLANISHIGA TA'SIRINI BAHOLASH REYTINGI: NAZARIY-USLUBIY YONDASHUV	294
Madenova Elmira Nizamatdinovna TIJORAT BANKLARI FOYDASINI SOLIQQA TORTISHNING NAZARIY JIHATLARI	300
Turanov M. Sh. BELAZ YUK MASHINALARINING SHARLI O'Q DETALLARDAGI KUCHLANISH KONSENTRATSIYASINING TAHLILI VA MUSTANKAMLIKKA TA'SIRI.....	306
Yusupov Abdulaziz, Pushanov Akbar, Jo'raqulov Ixtiyor, Jaxonov Shoxrux ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА С НАКЛОННЫМИ КОЛКАМИ НА КОЛКОВЫХ БАРАБАНАХ.....	311
Эргашев Рахимжон, Мавлянов Айбек, Росулов Рузимурод SUV-SUV TIZIMIDA ISSIQLIK ALMASHINISH JARAYONINI JADALLASHTIRISH	316
Karabayev Asatilla, Yo'liiyev Shukurali, Abduqayumov Jamoliddin	

HUDUDLARDA AGROTURISTIK SALOHİYATNI BAHOLASH USLUBI	323
Qodirov Azizjon, Rustamov Adhamjon, Jumayeva Ozoda	
ROI-WEIGHTED PRIMARY FRAME FILTERING FOR EFFICIENT DEEP VIDEO SURVEILLANCE	329
Shohruh Begmatov, Mukhriddin Arabboev, Akhram Nishanov	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA SUN'YI INTELLEKTDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	340
Sharipova Munojot Murodullayevna	
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	348
Баходиров Азизжон Баходирович, Пашаходжаева Дилдора Джабборхоновна	
KIChIK BIZNES SUBYEKTLARIDA XARAJATLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	353
Isomuxamedov Akbarjon Bahodir o'g'li	
BUYUK BRITANIYADA BILVOSITA SOLIQLAR TIZIMINING EVOLYUTSIYASI	359
Malika Sharipova Maxmudjon qizi	
ТЕМИР YO'L TRANSPORTI RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASHNING BESH BOSQICHLI REYTING SHKALASI: METODOLOGIK ASOSLAR VA AMALIY TATBIQ ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA)	367
Fayzullayev Javlonbek Sultonovich	
«ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ»	372
Ким Т.В.	
XUSUSIY UNIVERSITETLARNI IQTISODIY QO'LLAB-QUVVATLASHNING ICHKI MANBALARI: BALANS TARKIBI VA AKTIVLARNI KAPITALLASHTIRISH TAHLILI	378
Rahimov Sardor Uralovich	
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	383
Кадыров Арслан, Пашаходжаева Дилдора	
RAQAMLI BANK ISHI: ZAMONAVIY TENDENSIYALAR, INNOVATSIYALAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI (O'ZBEKISTON MISOLIDA).....	388
Shokirov Sardor Inotdullo o'g'li	
O'ZBEKISTONDA MULTIMODAL TRANSPORT-LOGISTIKA INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHGA INVESTITSIYALARNI JALB ETISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	393
Malikova Shoira Baxtiyorovna	

O'ZBEKISTONDA MULTIMODAL TRANSPORT-LOGISTIKA INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHGA INVESTITSIYALARNI JALB ETISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Malikova Shoiraxan Baxtiyorovna

Buxoro davlat universiteti

Buxgalteriya hisobi va statistika kafedrasini o'qituvchisi

Orcid: 0009-0007-1401-3100

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekistonda multimodal transport-logistika infratuzilmasini rivojlantirishga investitsiyalarni jalb etishning mavjud holati, muammolari va istiqboldagi mexanizmlari tahlil qilingan. Tadqiqotda transport-logistika markazlari, avtomobil va temir yo'l tarmoqlari, havo transporti, ombor infratuzilmasi, chegara-o'tkazish punktlari hamda raqamli logistika platformalarining o'zaro integratsiyasi multimodal tizimning asosiy tarkibiy qismlari sifatida baholangan. Statistik ma'lumotlar asosida transport va saqlash faoliyatiga yo'naltirilgan asosiy kapital investitsiyalarining tarkibi, xalqaro yuk tashishlar dinamikasi va logistika xizmatlari bozorining rivojlanish tendensiyalari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: multimodal transport, transport-logistika infratuzilmasi, investitsiya, davlat-xususiy sheriklik, transport koridori, logistika markazi, tranzit salohiyati, dry port, raqamli logistika, 3PL, 4PL, investitsiya samaradorligi.

Аннотация. В статье проанализированы современное состояние, существующие проблемы и перспективные механизмы привлечения инвестиций в развитие мультимодальной транспортно-логистической инфраструктуры Узбекистана. В исследовании транспортно-логистические центры, автомобильные и железнодорожные сети, воздушный транспорт, складская инфраструктура, пограничные пункты пропуска и цифровые логистические платформы рассматриваются как основные взаимосвязанные элементы мультимодальной транспортной системы. На основе статистических данных изучены структура инвестиций в основной капитал, направленных в сферу транспорта и хранения, динамика международных грузоперевозок и тенденции развития рынка логистических услуг.

Ключевые слова: мультимодальный транспорт, транспортно-логистическая инфраструктура, инвестиции, государственно-частное партнерство, транспортный коридор, логистический центр, транзитный потенциал, сухой порт (dry port), цифровая логистика, 3PL, 4PL, эффективность инвестиций.

Abstract. This article analyzes the current state, existing challenges, and prospective mechanisms for attracting investment into the development of multimodal transport and logistics infrastructure in Uzbekistan. The study evaluates transport and logistics centers, road and railway networks, air transport, warehouse infrastructure, border crossing points, and digital logistics platforms as the key integrated components of the multimodal transport system. Based on statistical data, the research examines the structure of fixed capital investments directed to the transport and storage sector, the dynamics of international freight transportation, and the development trends of the logistics services market.

Keywords: multimodal transport, transport and logistics infrastructure, investment, public-private partnership, transport corridor, logistics center, transit potential, dry port, digital logistics, 3PL, 4PL, investment efficiency.

KIRISH

Mavzuning dolzarbligi. Globallashuv, xalqaro savdo oqimlarining qayta yo'nalishi va ta'minot zanjirlaridagi uzilishlar sharoitida transport-logistika infratuzilmasi mamlakatlarning raqobatbardoshligi hamda eksport salohiyatini belgilovchi muhim omillardan biriga aylandi. Ayniqsa, dengiz portlariga bevosita chiqish imkoniyatiga ega bo'lmagan O'zbekiston uchun yuklarni tashqi bozorlarga tez, ishonchli va kam xarajat bilan yetkazib berish masalasi transport turlarini yagona tizimga birlashtirishni talab qiladi.

Multimodal transport tizimi avtomobil, temir yo'l, havo va zarur hollarda suv transporti, omborlar, terminallar hamda bojxona punktlarining yagona logistika zanjirida ishlashini anglatadi. Bunday tizim transport xarajatlarini

optimallashtirish, yuk yetkazib berish muddatlarini qisqartirish, tranzit oqimlarini jalb qilish va hududlar iqtisodiy faolligini oshirish imkonini beradi.

O'zbekiston Respublikasining transport-logistika tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida xalqaro yuk tashishlar hajmini kamida ikki baravar oshirish, yillik tranzit yuk tashish hajmini 22 mln tonnaga yetkazish, konteynerlarda yuk tashish ulushini kamida 1,5 baravar ko'paytirish hamda transport-logistika markazlarining yuklarga ishlov berish quvvatini kamida uch baravar oshirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan [1]. Bu vazifalarning amalga oshirilishi transport-logistika infratuzilmasiga katta hajmdagi, uzoq muddatli va manzilli investitsiyalarni jalb etishni talab qiladi.

2024-yilda xalqaro yuk tashishlar hajmi 59,6 mln tonnani tashkil etib, 2017-yilga nisbatan 1,8 baravar oshgan. Shu jumladan, xalqaro tashishlarning 43,0 mln tonnasi temir yo'l, 16,6 mln tonnasi avtomobil va 83 ming tonnasi havo transporti hissasiga to'g'ri kelgan [1]. Bu holat transport turlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni kuchaytirish, yuklarni tezkor qayta yuklash markazlarini tashkil etish va logistika zanjirlarini raqamlashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Tadqiqot obyekti. O'zbekistondagi multimodal transport-logistika infratuzilmasi, xalqaro transport koridorlari, transport-logistika markazlari va ularga yo'naltirilayotgan investitsiya jarayonlaridan iborat.

Tadqiqot predmeti. Multimodal transport-logistika infratuzilmasini rivojlantirishga investitsiyalarni jalb etish, moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiyalash, davlat-xususiy sheriklik asosida loyihalarni amalga oshirish hamda investitsiya samaradorligini baholash bilan bog'liq iqtisodiy munosabatlarni qamrab oladi.

Tadqiqotning maqsadi. O'zbekistonda multimodal transport-logistika infratuzilmasiga investitsiyalarni jalb etishning amaldagi holatini baholash va uning samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

- multimodal transport-logistika tizimining iqtisodiy mazmuni va tarkibiy qismlarini yoritish;
- mavzuga oid xorijiy va mahalliy ilmiy hamda rasmiy manbalarni tahlil qilish;
- transport va saqlash faoliyatiga yo'naltirilgan investitsiyalar tarkibini baholash;
- O'zbekiston transport-logistika tizimidagi mavjud infratuzilmaviy va institutsional muammolarni aniqlash;
- davlat-xususiy sheriklik va aralash moliyalashtirish asosida investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini taklif etish;
- transport-logistika loyihalarini ustuvorlik asosida saralash uchun baholash indikatorlarini ishlab chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Multimodal transport va logistika infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarda transport turlarining integratsiyasi, quruqlikdagi logistika markazlari, transport koridorlari va investitsiya samaradorligi masalalari keng yoritilgan. M. Hesse va J.P. Rodrigue logistika tarmoqlarining rivojlanishi transport geografiyasi, yuk oqimlari va ishlab chiqarish zanjirlarining hududiy joylashuvi bilan uzviy bog'liq ekanini asoslagan [2]. Ularning yondashuviga ko'ra, transport infratuzilmasi faqat muhandislik obyektlari majmui emas, balki iqtisodiy hududlarni o'zaro bog'laydigan va ishlab chiqarish xarajatlariga bevosita ta'sir ko'rsatadigan tizimdir.

V. Roso, J. Woxenius va K. Lumsden quruqlikdagi logistika markazlari hamda "dry port" konsepsiyasining dengiz portlari, temir yo'l va avtomobil transporti o'rtasidagi integratsiyani ta'minlashdagi ahamiyatini ta'kidlaydilar [3]. Ushbu yondashuv O'zbekiston uchun ham muhim, chunki mamlakat eksport-import operatsiyalarida quruqlikdagi logistika markazlari tashqi bozorlarga chiqishning asosiy bo'g'inlaridan biri bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Jahon banki tadqiqotlarida O'zbekistonning global qiymat zanjirlariga chuqurroq integratsiyalashuvi uchun logistika infratuzilmasini rivojlantirish, bojxona jarayonlarini soddalashtirish va multimodal transport tarmoqlarini kengaytirish zarurligi qayd etilgan [4]. Osiyo taraqqiyot banki materiallarida esa Markaziy Osiyodagi transport yo'laklari, ayniqsa, Sharq-G'arb va O'rta koridor yo'nalishlarining mintaqaviy savdo hamda tranzit salohiyatini oshirishdagi roli asoslangan [5].

Mahalliy normativ-huquqiy hujjatlar va rasmiy tahlillarda O'zbekistonda transport-logistika markazlari tarmog'ini kengaytirish, xalqaro yo'nalishlarni diversifikatsiyalash, 3PL va 4PL formatidagi logistika xizmatlarini rivojlantirish, elektron logistika tizimlarini joriy etish hamda ichki va tashqi moliyaviy manbalarni keng jalb qilish vazifalari belgilangan [1].

Mavjud ilmiy va amaliy tadqiqotlarda asosan transport koridorlari, yo'l infratuzilmasi yoki logistika markazlarining alohida rivojlanish yo'nalishlari yoritilgan. Ushbu maqolaning o'ziga xosligi shundaki, unda investitsiyalarni jalb etish mexanizmi transport turlari, logistika markazlari, raqamli platformalar, davlat-xususiy sheriklik hamda natijadorlik monitoringini yagona tizimga birlashtirgan holda taklif etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda tizimli yondashuv, qiyosiy-taqqoslash, statistik tahlil, tarkibiy tahlil, guruhlash, mantiqiy umumlashtirish va indikatorli baholash usullaridan foydalanildi.

Tizimli yondashuv asosida multimodal transport-logistika infratuzilmasi avtomobil, temir yo'l, havo transporti, omborlar, logistika markazlari, bojxona punktlari, raqamli platformalar va xizmat ko'rsatuvchi operatorlardan tashkil topgan o'zaro bog'liq iqtisodiy tizim sifatida ko'rib chiqildi.

Qiyosiy-taqqoslash usuli orqali 2023–2024-yillarda transport va saqlash faoliyatiga asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar turlar kesimida taqqoslandi. Ushbu usul transport tarmoqlari, omborxonalar hamda yordamchi logistika faoliyatiga yo'naltirilgan investitsiyalar tarkibidagi o'zgarishlarni aniqlash imkonini berdi.

Statistik tahlil asosida xalqaro yuk tashishlar, tranzit yuklari, transport xizmatlari hajmi, logistika markazlari quvvati hamda asosiy kapital investitsiyalari bo'yicha rasmiy ko'rsatkichlar o'rganildi [1; 6]. Tadqiqotda foydalanilgan ko'rsatkichlarning o'sish sur'ati quyidagi formula orqali hisoblanadi:

$$T = (I_t / I_{t-1}) \times 100$$

bu yerda:

T — o'sish sur'ati;

I_t — joriy davrdagi investitsiya hajmi;

I_{t-1} — oldingi davrdagi investitsiya hajmi.

Shuningdek, transport-logistika loyihalarini saralash uchun mualliflik yondashuvi sifatida Multimodal investitsiya ustuvorligi indeksi taklif etiladi:

$$MIUI = 0,30K + 0,25Y + 0,20L + 0,15R + 0,10E$$

bu yerda:

K — transport koridoriga ta'sir darajasi;

Y — yuk oqimlarini oshirish imkoniyati;

L — logistika xarajatlarini kamaytirish salohiyati;

R — raqamli integratsiya va boshqaruv darajasi;

E — ekologik hamda iqlimga chidamlilik mezon.

Mazkur indeksdagi koeffitsientlar tavsiya xarakteriga ega bo'lib, amaliyotda ekspert baholari, hududiy xususiyatlar va loyiha ma'lumotlari asosida aniqlashtirilishi lozim.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda multimodal transport tizimini shakllantirish uchun muayyan infratuzilmaviy asos mavjud. Mamlakatda umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llari uzunligi 42 371 kmni, temir yo'llar uzunligi 7 400 kmni, shu jumladan, elektrlashtirilgan temir yo'llar uzunligi 3 145 kmni tashkil etadi. Shuningdek, 16 ta yirik multimodal logistika markazining yuklarga ishlov berish bo'yicha umumiy yillik quvvati 10,7 mln tonnaga teng (1-jadval) [1].

1-jadval

O'zbekiston transport-logistika infratuzilmasining ayrim asosiy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	Hajmi
Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llari	42 371 km
Xalqaro ahamiyatdagi avtomobil yo'llari	3 834 km
Umumiy foydalanishdagi temir yo'llar	7 400 km
Elektrlashtirilgan temir yo'llar	3 145 km
Havo trassalari	26 000 km
Foydalanishdagi ichki suv yo'llari	550 km
Yirik multimodal logistika markazlari soni	16 ta
Logistika markazlarining yillik yuklarga ishlov berish quvvati	10,7 mln tonna
2024-yildagi xalqaro yuk tashish hajmi	59,6 mln tonna
2024-yildagi tranzit yuk tashish hajmi	13,9 mln tonna

Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 27-yanvardagi PQ-28-son qarori asosida tuzilgan [1].

Jadval ma'lumotlari transport infratuzilmasining ma'lum darajada shakllanganini ko'rsatadi. Biroq tarmoqning mavjudligi uning to'liq multimodal va yuqori samarali ishlashini anglatmaydi. Xususan, yuklarni temir yo'ldan avtomobil transportiga, avtomobildan havo transportiga yoki ombor-logistika markazlariga tezkor o'tkazish,

yagona tashish hujjatlaridan foydalanish va elektron monitoringni yo'lga qo'yish darajasi yetarli emas.

2024-yilda tranzit yuk tashish hajmi 13,9 mln tonnani tashkil etgan. Rasmiy baholashlarga ko'ra, yirik mintaqaviy loyihalar amalga oshirilsa, ushbu ko'rsatkichni 23 mln tonnagacha oshirish imkoniyati mavjud [1]. Bu esa tranzit salohiyatini ro'yobga chiqarishda faqat transport yo'llarini qurish emas, balki logistika markazlari, bojxona punktlari, elektron navbat tizimlari va xizmat ko'rsatuvchi operatorlarga investitsiyalarni jalb etish muhimligini ko'rsatadi.

2024-yilda transport va saqlash faoliyatiga kiritilgan asosiy kapital investitsiyalari tarkibida quruqlik transporti va quvurlar orqali tashish, omborxonalar hamda transportga yordamchi faoliyat asosiy ulushni egallagan. Bunda multimodal tizim uchun, ayniqsa, omborxonalar, terminal, yuklarni qayta ishlash hamda transportga yordamchi xizmatlarga yo'naltirilgan mablag'lar muhim ahamiyatga ega (2-jadval).

2-jadval

Transport va saqlash faoliyatiga asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar dinamikasi

Faoliyat turi	2023-yil, mlrd so'm	2024-yil, mlrd so'm	O'zgarish, %
Quruqlik transporti va quvurlar orqali tashish	13 169,7	12 196,3	-7,4
Havo transporti	3 648,1	3 610,8	-1,0
Omborxonalar va transportga yordamchi faoliyat	8 446,7	8 751,3	+3,6
Pochta va kuryerlik faoliyati	34,3	553,3	16,1 baravar
Suv transporti	—	0,2	—
Jami	25 298,8	25 111,9	-0,7
Faoliyat turi	2023-yil, mlrd so'm	2024-yil, mlrd so'm	O'zgarish, %

Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif hisob-kitobi [6].

Jadvaldan ko'rinadiki, 2024-yilda transport va saqlash faoliyatiga yo'naltirilgan asosiy kapital investitsiyalarining jami hajmi nominal hisobda qariyb 25,1 trln so'mni tashkil etgan. Ushbu ko'rsatkich 2023-yilga nisbatan 0,7 foizga kamaygan. Biroq omborxonalar va transportga yordamchi faoliyatga yo'naltirilgan investitsiyalar 3,6 foizga oshib, 8,75 trln so'mga yetgan.

Mazkur holat logistika markazlari, omborlar, terminal xizmatlari va yuklarga ishlov berish infratuzilmasiga talab ortib borayotganini anglatadi. Shu bilan birga, umumiy investitsiyalar hajmining sezilarli darajada oshmaganligi yirik multimodal loyihalar uchun investitsiya manbalarini diversifikatsiyalash va loyihalarni moliyaviy jihatdan jozibador qilish zarurligini ko'rsatadi.

2025-yilning yanvar–noyabr oylarida O'zbekistonda transport xizmatlari hajmi 168,4 trln so'mni tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 12,9 foizga o'sgan [7]. Transport xizmatlariga bo'lgan talabning bunday o'sishi infratuzilma quvvatlari, logistika markazlari va raqamli xizmatlarni kengaytirish uchun qo'shimcha investitsiya talabini yuzaga keltiradi.

Tahlil natijasida multimodal transport-logistika infratuzilmasini rivojlantirishga investitsiyalarni jalb etishda quyidagi asosiy muammolar aniqlandi.

Birinchi, investitsiya loyihalari ko'p hollarda alohida transport obyektlari kesimida shakllantiriladi. Bunda yo'l, terminal, ombor, bojxona punkti, temir yo'l stansiyasi va raqamli xizmatlar o'rtasidagi iqtisodiy bog'liqlik yetarli darajada hisobga olinmaydi.

Ikkinchi, daromad keltiruvchi obyektlar va ijtimoiy-iqtisodiy samarasi yuqori, biroq tijorat daromadi past bo'lgan obyektlarni moliyalashtirish manbalari aniq ajratilmagan. Masalan, logistika markazlari, pullik yo'llar, terminallar va omborlar xususiy investor uchun jozibador bo'lishi mumkin. Chekka hududlardagi avtomobil yo'llari, chegara punktlari yoki iqlimga chidamli infratuzilma esa ko'proq davlat budjeti va xalqaro moliya institutlari mablag'larini talab qiladi.

Uchinchi, loyihalarning texnik-iqtisodiy asoslari, yuk oqimlari prognozi, tarif siyosati, yer masalalari, ekologik risklar va davlat kafolatlari bo'yicha yetarli darajada tayyorlanmaganligi investorlar uchun noaniqlikni oshiradi.

To'rtinchi, transport turlari o'rtasidagi raqamli integratsiya yetarli darajada shakllanmagan. Yuk jo'natuvchi, tashuvchi, ombor, bojxona, sug'urta tashkiloti va banklar o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi yagona raqamli platforma asosida to'liq yo'lga qo'yilmagan.

Beshinchi, investitsiya loyihalarining natijadorligi ko'pincha qurilish ishlarining bajarilishi bilan

baholanadi. Biroq loyiha samaradorligini tashish vaqti, logistika xarajatlari, yuk oqimlari, tranzit hajmi, ish o'rinlari, raqamli xizmatlardan foydalanish darajasi hamda karbonat chiqindilarining kamayishi kabi ko'rsatkichlar orqali ham baholash lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari O'zbekistonda multimodal transport-logistika infratuzilmasini rivojlantirish iqtisodiy o'sish, eksport salohiyati, tranzit imkoniyatlari va hududiy rivojlanish uchun strategik ahamiyatga ega ekanini ko'rsatdi. Mamlakatda avtomobil yo'llari, temir yo'l tarmoqlari, havo trassalari, logistika markazlari va xalqaro chegara-o'tkazish punktlaridan iborat muayyan infratuzilmaviy asos shakllangan.

Biroq mavjud salohiyatdan to'liq foydalanish uchun transport turlarining o'zaro integratsiyasi, ombor va terminal xizmatlari, bojxona jarayonlari, raqamli logistika hamda xususiy kapital ishtirokini kuchaytirish talab etiladi. 2024-yilda omborxonaga va transportga yordamchi faoliyatga investitsiyalar o'sishi kuzatilgan bo'lsa-da, transport va saqlash sohasidagi jami investitsiyalar hajmi sezilarli darajada oshmagan. Bu holat investitsiya siyosatini miqdoriy emas, balki sifat va natijadorlik mezonlari asosida shakllantirish zarurligini ko'rsatadi.

Tadqiqot yakunida quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

1. Transport-logistika loyihalarini alohida obyektlar emas, balki xalqaro va ichki transport koridorlari bo'yicha yagona loyiha portfeli shaklida rejalashtirish lozim.

2. Daromad keltiruvchi logistika markazlari, terminallar, dry portlar, omborlar va servis obyektlariga davlat-xususiy sheriklik asosida xususiy kapitalni jalb etish maqsadga muvofiq.

3. Ijtimoiy ahamiyatga ega, ammo tijorat jihatidan jozibasiz past bo'lgan yo'l, chegara punkti va chekka hududlar infratuzilmasiga davlat budjeti, xalqaro moliya institutlari mablag'lari hamda grantlar yo'naltirilishi kerak.

4. Transport-logistika loyihalarini tayyorlash, texnik-iqtisodiy asoslarni ishlab chiqish va investorlar bilan ishlash uchun maxsus loyiha tayyorlash markazini tashkil etish zarur.

5. "E-logistika" platformasini transport operatorlari, bojxona organlari, omborlar, ekspeditorlar va yuk egalari o'rtasidagi to'liq raqamli integratsiya platformasiga aylantirish lozim.

6. Investitsiya loyihalarining samaradorligini tashish vaqti, tranzit hajmi, logistika xarajatlari, ombor quvvatidan foydalanish, eksport hajmi va yangi ish o'rinlari kabi yakuniy natija ko'rsatkichlari asosida baholash talab etiladi.

O'zbekistonda multimodal transport-logistika infratuzilmasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish mamlakatning tranzit salohiyatini oshirish, tashqi savdo yo'nalishlarini diversifikatsiyalash, eksportchilar xarajatlarini kamaytirish va mintaqaviy logistika markaziga aylanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 27-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasining transport-logistika tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-28-son qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-7342148>
2. Hesse M., Rodrigue J.-P. *The Transport Geography of Logistics and Freight Distribution // Journal of Transport Geography*. 2004. Vol. 12, No. 3. P. 171–184.
3. Roso V., Woxenius J., Lumsden K. *The Dry Port Concept: Connecting Container Seaports with the Hinterland // Journal of Transport Geography*. 2009. Vol. 17, No. 5. P. 338–345.
4. World Bank. *Uzbekistan Country Economic Memorandum: Fostering Private Sector-Led Growth and Global Integration*. Washington, D.C., 2025.
5. Asian Development Bank. *Unlocking Transport Connectivity in the Caucasus and Central Asia*. Manila, 2024.
6. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. *Transport va saqlash faoliyatiga asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar bo'yicha statistik ma'lumotlar*. 2024.
7. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. *O'zbekistonda transport xizmatlari hajmi bo'yicha rasmiy ma'lumotlar*. 2025.
8. World Bank. *Uzbekistan: Building Blocks for Integrated Transport and Logistics Development*. Washington, D.C., 2020.
9. Asian Development Bank. *Uzbekistan: Country Partnership Strategy, 2024–2028*. Manila, 2024.
10. World Bank. *Uzbekistan to Modernize Transport Infrastructure and Reform the Sector with Support from the World Bank*. Washington, D.C., 2026.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100